

TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Valentina BODRUG-LUNGU,
Universitatea de Stat din Moldova

The importance of education in human development has been reconfirmed by adopting Agenda 2030, Sustainable Development Goal (SDG) 4 Quality education focusing on ensuring high quality, inclusive and equitable education for all and promoting lifelong learning opportunities. Sustainable Development Goals can be addressed as a paradigm for reviewing and reorienting current education.

At the same time, despite achievements, higher education faces more challenges, both at the system level and outside the system. At system level, we mention transformations with reference to the context of education, learning format, learning organization, the relationship between school and university, the teaching process, the role of the teacher, the role and nature of the student. Challenges outside the system are: migration, poverty, demographic aging, climate change, ensuring equality and equity etc. Thus, this article addresses the trends and challenges for the higher education system at the current stage.

In a sense, education must lead to empowerment: through education, people can acquire the ability to make decisions and act effectively in accordance with these decisions. Thus, education consists in the development not only of personal qualities, but also of social ones; the dialogue between staff and colleagues, between common and individual interests, between rights and obligations.

Keywords: education, human development, learning format, school, university

Pe parcursul istoriei umane educația a fost interpretată în mai multe moduri, abordată din diverse perspective, fiind recunoscută în calitate de factor important al dezvoltării individului și societății în ansamblu.

În mod convențional, educația a fost înțeleasă ca pregătire pentru viață, ca realizare personală și ca un element esențial al progresului și a schimbării sociale, în

conformitate cu nevoile de schimbare [1], D. Orr [6] declară că, dacă nu se iau anumite măsuri de precauție, educația poate contribui ca oamenii să devină vandali mai eficienți ai pământului.

Astfel, prin structură, obiective și conținut, educația trebuie să răspundă neconținut exigențelor cerute de evoluția realității naționale și internaționale. Ca factor al dezvoltării ființei umane, educația valorifică

optim premisele ereditare și condițiile de mediu într-un context situațional deschis, favorabil unei activități eficiente [2].

Importanța educației în dezvoltarea umană a fost reconfirmată prin adoptarea Agendei 2030, Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) 4 *Educație de calitate* fiind axat pe asigurarea unei educații de înaltă calitate, incluzive și echitabile pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe întreg parcursul vieții.

ODD 4 are drept scop asigurarea ca toți oamenii, indiferent de sex, vârstă, rasă și origine etnică, precum și persoanele cu handicap, migranți, persoanele indigene, copii și

tineri, în special cei aflați în situații vulnerabile, să poată să învețe pe tot parcursul vieții, pentru a-i ajuta să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru a utiliza oportunitățile și participarea deplină în societate.

Menționăm faptul, că prin specificarea educației în calitate de fundament pentru soluționarea provocărilor sociale, ecologice și economice cu care se confruntă astăzi lumea, se recunoaște că punerea sa în aplicare este esențială pentru implementarea cu succes a tuturor celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă [5].

Tabel 1. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

1. *Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.*
2. *Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.*
3. *Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.*
4. *Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.*
5. *Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor.*
6. *Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație pentru toți.*
7. *Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern.*
8. *Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru toți.*
9. *Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. Industrie, inovație și infrastructură – construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației.*
10. *Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta.*
11. *Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie*

deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.

12. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile.

13. Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor.

14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

15. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.

16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Prin aderarea la ODD, Republica Moldova s-a angajat să contribuie la realizarea unei educații de calitate, cuprinzătoare și echitabile pentru toți. În acest context menționăm existența cadrului de politici amplu prin care urmează să se asigure implementarea ODD 4 la nivel de țară:

- Planul de acțiuni al Guvernului (2016-2018);
- Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”;
- Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020;
- Planul de acțiuni pentru restructurarea rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic pe anii 2015-2020;
- Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;
- Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare

a educației incluzive pentru anii 2011-2020;

- Programul național și Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea calității învățării limbii române în instituțiile de învățământ general cu instruire în limbile minorităților naționale 2016-2020;
- Cadrul Bugetar pe Termen Mediu în sectorul educației;
- Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia;
- Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021;
- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia;
- Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (Hotărârea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014);
- Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” (proiect);

- Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022;
- Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia ș.a

Cele menționate confirmă faptul că caracterul determinant al educației implică organizarea și conceperea activităților într-un context situațional deschis ce necesită nu numai implicarea dar și optimizarea eforturilor tuturor actorilor educaționali.

Astăzi instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova sunt în continuă raliere la standardele internaționale, la procesul de la Bologna. Tot mai vizibilă și transparentă este democratizarea activității instituțiilor, autonomia universitară devenind un principiu esențial în managementul acestora.

În acest sens constatăm că în pofida multiplelor reforme și reconceptualizări ale educației, inclusiv al sistemului de învățământ superior, schimbările reale parvin mai lent decât se dorește (la nivel de politici și finalități ale educației). Constatăm că școala superioară se confruntă cu o serie de provocări, care sunt atât de ordin intern cât și cel extern.

Astfel, pe prim plan se impun mai multe probleme care vizează organizarea procesului de studii, având la bază necesitatea ajustării/schimbării paradigmelor, după cum urmează:

- Contextul educației: Tradițional vs Modern vs On line

- Formatul învățării: învățarea formală vs învățarea pe tot parcursul vieții
- Organizarea învățării: discipline tradiționale vs discipline moderne vs interdisciplinaritate
- Relația dintre școală și universitate: continuitate vs confruntare, respingere/ transformare
- Procesul de predare: furnizarea informațiilor vs conlucrarea la egal între profesor-student
- Rolul profesorului: furnizor al învățării vs facilitator al învățării (John Hattie)
- Rolul și natura studentului: docilitate vs autonomie, implicarea și relaționarea cu profesorul
- Competențele: cunoștințe + atitudini + abilități:
 - Cunoștințe (ce învățăm, ce știm): teoretice vs practice or aplicabilitatea acestora
 - Conținutul cunoștințelor: strictă specializare vs transdisciplinaritate
 - Atitudini (ce sentimente avem/dezvoltăm): curiozitate, curaj, responsabilitate vs individualism, empatie vs egoism, pozitivism vs blamare/ criticism, etică
 - Abilități (cum aplicăm cele învățate): reziliență vs impas, verticalitate vs conformism, Leadership / Voluntariat etc.

În același timp, aspectele enunțate sunt în mare măsură afectate/ condiționate de unele provocări, care se află înafara sistemului educațional, după cum urmează:

- Migrația economică: exodul populației; plecarea părinților cu copii în străinătate – depopularizarea țării, diminuarea numărului studenților
- Transformarea valorilor la nivel de societate: valori reale vs false; care sunt valorile reale?
- Sărăcia: discrepanța crescândă dintre mediul rural – urban, oportunități ratate pentru educație de către cei săraci
- Îmbătrânirea demografică: revederea și reamenajarea politicilor și resurselor; solidaritatea și echitatea între generații
- Schimbările climatice: transformarea valorilor și comportamentelor/ educația și gestionarea eficace a schimbărilor climatice / reziliența
- Asigurarea egalității și echității: oportunități egale pentru femei și bărbați la educație, în câmpul muncii, concilierea vieții de familie și profesionale etc.

În calitate de provocare se prezintă și globalizarea; progresele tehnologice, comunicațiile și rețelele sociale; accesul sporit la informații (calitatea fiind discutabilă); explozie de cunoștințe/informații; și o serie de probleme sociale și de mediu tot mai complexe.

Lumea muncii se află, de asemenea, în curs de schimbare rapidă, cu mobilitate mai mare a forței de muncă, creșterea muncii bazate pe cunoaștere, apariția unor echipe de lucru multidisciplinare implicate în inovare și rezolvare a problemelor și o cerință mult mai mare pentru învățarea continuă la locul de muncă. Curriculumul școlar și universitar trebuie să încerce să doteze elevii/ studenții

cu competențe relevante pentru această lume schimbată și în transformare. Obiectivele educaționale ar trebui să includă acordarea unei priorități mai mari aptitudinilor și caracteristicilor necesare vieții și muncii în secolul XXI, inclusiv abilitățile de comunicare, crearea, utilizarea tehnologiilor, lucrul în echipă și rezolvarea problemelor, și dezvoltarea înțelegerii în profunzime de către studenți a conceptelor și principiilor disciplinare esențiale și abilitatea lor de a aplica aceste înțelegeri complexe, angajarea în problemele din lumea reală.

Provocările specificate mai sus, dar și nevoile actuale sugerează că trebuie să învățăm să vedem lumea și, prin urmare, educația într-un mod nou. Învățământul superior a demonstrat în trecut rolul său esențial în introducerea schimbării și progresului în societate și este considerat astăzi un agent-cheie în educarea generațiilor noi pentru a construi viitorul, dar acest lucru nu îl scutește de a deveni obiectul unei reformulări interne [9].

Conform Declarației Mondiale privind Învățământul Superior pentru secolul XXI (1998) [7], învățământul superior se confruntă cu o serie de provocări importante la nivel internațional, național și instituțional, după cum urmează:

Schimbări în universități ca instituții și la nivelul organizării interne, care vizează îmbunătățirea gestionării resurselor (umane, economice etc.) și restructurarea acestora pentru îmbunătățirea democrației interne. Universitățile trebuie să își continue misiunea de a educa, instrui și realiza cercetarea printr-o

abordare bazată de etică, autonomie, responsabilitate și anticipare.

Schimbări în crearea de cunoștințe, invocând abordări interdisciplinare și transdisciplinare și explorarea formelor nonștiințifice ale cunoașterii.

Schimbări în modelul educațional, care presupune integrarea a noi modalități de predare/învățare pentru dezvoltarea gândirii critice și creative. Ideea este de ai învăța pe oameni să învețe repede, pe măsură ce merg, cu capacitatea de a-și schimba gândirea și chiar de a renunța la deciziile anterioare, dacă este necesar, fără prea multă reflecție sau regret. Predarea și învățarea trebuie să fie mai active, legate de viața reală și concepute cu studenții și calitățile lor unice în minte.

Schimbările vizând atingerea potențialului tehnologiilor informației și comunicațiilor în crearea și diseminarea cunoștințelor, având drept scop crearea „înțelepciunii digitale” (Prensky, 2009).

Modificări pentru responsabilitatea socială și transferul de cunoștințe. Activitatea instituțiilor de învățământ superior trebuie să fie relevantă, fiind văzută ca un serviciu pentru societate; cercetările acestuia să anticipeze nevoile sociale; iar produsele cercetărilor să fie diseminate/valorificate de întreaga societate prin transfer de cunoștințe.

Reiterând valabilitatea ideilor specificate mai sus, considerăm că Obiectivele de Dezvoltare Durabile pot fi abordate ca o paradigmă pentru revizuirea și reorientarea educației actuale. În același timp, reiterăm importanța celor cinci piloni ai educației: *learning to know, learning to do, learning to live*

together and learning to be, learning to transform oneself and society [4].

Într-un sens, educația trebuie să conducă la abilitare: prin educație, persoanele pot dobândi capacitatea de a lua decizii și de a acționa eficient în conformitate cu aceste decizii. Astfel, educația constă în dezvoltarea nu numai a calităților personale, ci și a celor sociale; a dialogului între personal și colectiv, între interesele comune și individuale, între drepturi și obligații.

În baza analizelor efectuate constatăm faptul că educația este apreciată ca unul dintre cei mai puternici factori determinanți ai sărăciei. Persoanele care au studii superioare se confruntă cu un risc al sărăciei de 6 ori mai mic decât cele cu studii medii generale și 10 ori mai mic decât cele cu studii medii primare sau fără studii. Femeile și bărbații sănătoși și bine educați au posibilități mai mari de a se angaja în activități productive, a găsi ocupație în sectorul formal, a câștiga venituri mai mari și de a se bucura de instruire repetate comparativ cu cei fără instruire [3]. Totodată, opțiunile și realizările educaționale influențează cariera profesională a femeilor și bărbaților și, respectiv, bunăstarea lor personală și în viața de familie, precum și viața lor în societate.

Concluzii

Dacă aspirăm să profităm de oportunitățile de învățare ale secolului XXI, atunci trebuie să schimbăm accentele de la blamare la responsabilitate. Când elevii noștri se confruntă cu dificultăți și eșecuri, ne așteptăm ca ei să respecte feedbackul nostru, să-și

schimbe strategiile de învățare și să încerce din nou. Aceasta este esența rezilienței, a auto-disciplinei și a eticii muncii, care sunt esențiale pentru studenții de succes la fiecare etapă istorică. Prin urmare, profesioniștii din

domeniul educației trebuie să îmbrățișeze feedbackul, să valorifice responsabilitatea personală și profesională, și să modeleze schimbările necesare pentru a elimina lacunele în predarea, evaluarea și liderismul.

Bibliografie:

1. Chitty, C. *Understanding Schools and Schooling*, London, Roulage Falmer, 2002, 124 p.
2. Cristea S. *Fundamentele științelor educației: teoria generală a educației*. Colecția științele pedagogice. Litera, 2003, 240 p.
3. Duflo E., *Women Empowerment and Economic Development*, *Journal of Economic Literature*, 2012, 50(4), 1051-1079.
4. *Education and the Search for a Sustainable Future*. UNESCO Policy Dialogue 1, 2009, 4p.
5. *Obiectivele de Dezvoltare Durabilă*. Anexă la scrisoarea nr. 07/13-682 din 02.08.2017 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova, 11 p.
6. Orr, D. *Earth in Mind: on education, environment and the human prospect*, Chicago, Island Press, 2nd Edition, 2004, 221 p.
7. *Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution*. Executive Summary. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. UNESCO, 2009, 278 p.
8. Douglas B. Reeves *Three Challenges for Education Leaders*
<http://www.ascd.org/ascd-express/vol5/507-reeves.aspx>
9. Granados, Jesús, *The Challenges of Higher Education in the 21st Century*, <http://www.guninetwork.org/articles/challenges-higher-education-21st-century>